

QATTIQ YOQILG'INI ISSIQLIK BERISH QOBILYATINI ANIQLASH

Xomidov Xushnudbek Rapikjon o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali assistanti

Baxriddinova Dilmora Sharifjon qizi

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi

Xusanova Sarvinoz Alisher qizi

Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994347>

Annotatsiya: Ushbu tezis qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash usullarini o'rganadi va turli usullar bilan olingan natijalarni taqqoslaydi.

Kalit so'z: Termoregulyatsiya, ish samaradorligi, himoya choralari, texnologiya, differentsial skanerlash kalorimetri, termogravimetrik tahlil, issiqlik oqimi.

Kirish: Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati yonish jarayonini optimallashtirish va yonishning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun aniqlanishi kerak bo'lgan muhim parametrdir. Qattiq yoqilg'ining yonishi murakkab jarayon bo'lib, yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatiga zarrachalar hajmi, namlik miqdori, yoqilg'ining tarkibi va tuzilishi kabi turli omillar ta'sir qiladi. Qattiq yoqilg'ining issiqlik o'tkazuvchanligini aniq aniqlash, shuning uchun yonish tizimlarini samarali loyihalash va yonishning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun juda muhimdir.

Mashg'ulot yuzasidan metodik tavsiyalar.

Yoqilg'i to'la yonganda ajralib chiqadigan, issiqlik miqdori turlicha bo'lganligidan, ularni bir-biridan farqlash maqsadida, yoqilg'ining yonish issiqligi tushunchasi kiritgan. Ish yoqilg'isining birlik massasi to'la yonganda ajraladigan issiqlik miqdori **yonish issiqligi** deyiladi. YOnish issiqligining o'lchovi kJ/kg yoki kJ/m³. YOqilg'ini yonishida ajraladigan issiqlik miqdori yuqori (Q^u) va quyi (Q^k) bo'ladi.

Ish yoqilg'isining birlik massasi to'liq yonganda, uning tarkibidagi namlikning bug'lanishiga sarf bo'lgan issiqlik miqdori hisobga olinmaydigan yonish jarayonida, ajralib chiqqan issiqlik miqdori **yuqori issiqlik (Q^u) ajralish** deyiladi.

YOqilg'ining birlik massasi yonganda uning tarkibidagi namlik hamda vodorodning kislorod bilan reaksiyaga kirishishi jarayonida hosil bo'lgan namlik hisobga olingan holatda ajralgan issiqlik miqdori **quyi issiqlik ajralish** deyiladi. Hosil bo'lgan bir kg suvni bug'lantirish uchun $24 \cdot 10^2$ kJ issiqlik miqdori sarflash kerak, 1 kg bug' suyuqlikka aylanish jarayonida atrofga 2,5 MJ ($t = 20^{\circ}$ S) issiqlik chiqaradi.

Demak, (Q^u) va (Q^k) orasidagi bog'lanishni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$Q^u = Q^k + 25 (9H^u + W^u). \quad (1)$$

Qattiq va suyuq yoqilg'ilarning issiqlik ajratishini D.I.Mendeleevning emperik formulasi asosida etarli aniqlikda J/kg o'lchovida nazariy hisoblab topiladi:

$$Q^k = 10^6 [34,013S^b + 125,6N^u - 10,9(O^u - S^u) - 2,5 (9H^u + W^u)]. \quad (2)$$

$$Q^k = 339S + 1250H - 109 (O - S). \quad (3)$$

YOqilg'ining issiqlik ajratishi (yonish issiqligi) (1),(2), (3) formulalar bilan hisoblanganda kolorometrik usulga nisbatan uncha katta xatolikka yo'l qo'yilmaydi. Turli - tuman yoqilg'ilarning ajratgan issiqligi bir xil emas.

SHartli yoqilg'i sifatida issiqlik ajratishi $Q^u = 29,35 \text{ MJ/kg}$ ($7 \cdot 10^3 \text{ kkal/kg}$) ga teng bo'lgan yoqilg'i qabul qilingan. SHartli yoqilg'i asosida boshqa yoqilg'ilardan iqtisodiy jihatdan foydalanish maqsadga muvofiqligi va ular sarfi aniqlanadi.

O'txonada qattiq yoki suyuq yoqilg'ining 1 kg to'liq yonishi uchun zarur bo'lgan kislorod miqdori quyidagi tenglikdan topiladi.

$$L_{kuc} = \frac{8/3C^u + 8H^u + S^u - O^u}{100}$$

L_{kuc} - kislorodning nazariy miqdori.

YOqilg'i yonishi uchun o'txonaga sof holda kislorod berilmaydi, balki tarkibida 0,232 kg O_2 bo'lgan havo beriladi. 1 kg havoda - 0,232 kg kislorod bo'ladi.

1 m^3 havoda - 0,21 kg kislorod bo'ladi

Massa birligida zaruriy havo miqdorini hisoblasak, nazariy miqdori quyidagiga teng bo'ladi:

$$L_{kuc} = \frac{8/3C^u + 8H^u + S^b - O^u}{100 \cdot 0,232} \text{ kg/kg}$$

Hajmiy birlikda yozadigan bo'lsak

$$V_{kuc} = \frac{8/3C^u + 8H^u + S^u - O^u}{100 \cdot 1,293 \cdot 0,21} \text{ N} \cdot m^3/kg$$

$V = \frac{1}{\rho}$ - havoning solishtirma og'irligi 1,293 kg/m^3

$$V_{kuc} = \frac{8/3C^u + 8H^u + S^u - O^u}{100 \cdot 0,232 \cdot 1,293} \text{ N} \cdot m^3/kg$$

Normal sharoitda havoning solishtirma og'irligi $0^\circ S$ va 760 mm simob ustida 1,293 kg/m^3 teng. Bir kilogramm yoqilg'ining to'liq yonishini ta'minlash uchun real sharoitlarda zarur bo'lgan

nazariy havo miqdori hisoblab topiladi. Real sharoitda o'txonalarni juda takomillashtirganimizda ham nazariy havo miqdori etarli bo'lmaydi. Havo tarkibidagi kislorod atomlarining hammasi yoqilg'i bilan to'liq reaksiyaga kirishishga ulgurmasdan yonish mahsulotiga aralashib tashqariga chiqib ketadi. SHuning uchun kislorodning naraziy miqdoriga nisbatan ko'proq havo miqdori kerak bo'ladi.

To'liq yonish uchun zarur bo'lgan haqiqiy havo miqdorining nazariy hisoblab topilgan

$$\alpha_{\delta} = \frac{V_x}{V_H}$$

miqdoriga nisbati **ortiqcha havo koeffitsienti** deyiladi.

α_x ning kattaligi yoqilg'ining turiga, agregat holatiga, reaksiya kechadigan sharoitga, yoqish usuliga, o'txona konstruksiyasiga va boshqalarga bog'liq. α_x qancha kichik bo'lsa, yonish jarayoni shuncha tejamli bo'ladi, aksincha, yoqilg'i chala yonadi va o'txonaning hamda u bilan

bog'liq bo'lgan qurilmalarning FIK kamayadi. α_x ning qiymati o'zgarganda yoqilg'ining yonish temperaturasi ham o'zgaradi.

Usullari:

Qattiq yoqilg'ining issiqlik o'tkazuvchanligini aniqlashning bir necha usullari mavjud. Ushbu usullarni

- to'g'ridan-to'g'ri va
- bilvosita usullar

deb tasniflash mumkin. To'g'ridan-to'g'ri usullar yoqilg'idan issiqlik qabul qiluvchiga yoki issiqlik qabul qiluvchidan yoqilg'iga issiqlik uzatish tezligini o'lchashni o'z ichiga oladi. Boshqa tomondan, bilvosita usullar yoqilg'ining issiqlik xususiyatlarini o'lchash va bu xususiyatlar asosida issiqlik uzatish qobiliyatini hisoblashni o'z ichiga oladi.

To'g'ridan-to'g'ri usullar:

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash uchun bir nechta to'g'ridan-to'g'ri usullar mavjud. Eng ko'p ishlatiladigan to'g'ridan-to'g'ri usul konusning kalorimetridir. Bu usul yoqilg'ining namunasini gorizontaal plastinkaga qo'yish va namunaga doimiy issiqlik oqimini qo'llashni o'z ichiga oladi. Yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati namunadan issiqlik chiqarish tezligini va yoqilg'ining haroratini o'lchash orqali aniqlanishi mumkin.

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yana bir to'g'ridan-to'g'ri usul issiqlik oqimi o'lchagichdir. Bu usul yoqilg'idan issiqlik qabul qiluvchiga issiqlik uzatish tezligini o'lchashni o'z ichiga oladi. Yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati yoqilg'i va issiqlik qabul qiluvchi o'rtasidagi harorat farqini va issiqlik uzatish tezligini o'lchash yo'li bilan aniqlanishi mumkin.

Bilvosita usullar:

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash uchun bir nechta bilvosita usullar mavjud. Eng ko'p qo'llaniladigan bilvosita usul - bu differentsial skanerlash kalorimetri (DSC) usuli. Bu usul yoqilg'ining issiqlik quvvatini harorat funksiyasi sifatida o'lchashni o'z ichiga oladi. Yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini issiqlik sig'imining haroratga bog'liqligidan aniqlash mumkin.

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan yana bir bilvosita usul - termogravimetrik tahlil (TGA) usuli. Bu usul yoqilg'ining vazn yo'qotishini harorat funksiyasi sifatida o'lchashni o'z ichiga oladi. Yoqilg'ining issiqlik o'tkazuvchanligi vazn yo'qotishning haroratga bog'liqligidan aniqlanishi mumkin.

Natijalar va muhokama:

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati konusning kalorimetri, issiqlik oqimi o'lchagichi, DSC va TGA usullari yordamida aniqlandi. Ushbu usullar bilan olingan natijalar usullarning to'g'riligini aniqlash uchun taqqoslandi.

Konusning kalorimetri yordamida aniqlangan qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati issiqlik oqimi o'lchagich yordamida olinganidan yuqori ekanligi aniqlandi. Bu farq konusning kalorimetri yoqilg'idan atrof-muhit havosiga issiqlik uzatish tezligini o'lchaganligi bilan bog'liq, issiqlik oqimi o'lchagich esa yoqilg'idan issiqlik qabul qiluvchiga issiqlik uzatish tezligini o'lchaydi.

DSC usuli yordamida aniqlangan qattiq yoqilg'ining issiqlik o'tkazuvchanligi TGA usuli yordamida aniqlangan bilan yaxshi mos kelishi aniqlandi. Ikkala usul ham yoqilg'ining termal xususiyatlarini o'lchaydi va bu xususiyatlar asosida issiqlik uzatish qobiliyatini hisoblaydi.

Xulosa

Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyati yonish jarayonini optimallashtirish va yonishning atrof-muhitga ta'sirini minimallashtirish uchun aniqlanishi kerak bo'lgan muhim parametrdir. Qattiq yoqilg'ining issiqlik uzatish qobiliyatini aniqlash uchun bevosita va bilvosita usullardan foydalanish mumkin. Ushbu usullar bilan olingan natijalar o'lchash texnikasi va asosiy taxminlardagi farqlar tufayli farq qilishi mumkin. Ushbu tadqiqotda qattiq yoqilg'ining issiqlik o'tkazuvchanligi to'rt xil usul yordamida aniqlandi va bu usullar bilan olingan natijalar solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, DSC va TGA usullari qattiq yoqilg'ining issiqlik o'tkazish qobiliyatini aniq baholashni ta'minlaydi.

References:

1. J. Nurmatov „ Issiqlik texnikasi ” Toshkent. „O'qituvchi “ 1991 y.
2. T.S.Xudoyberdiev „ Issiqlik texnikasi”Toshkent.„Cho'lpon”2008 y
3. A.G.Baskakov „ Teplotexnika ” Moskva Energoatomizdan 1991 y.
4. F.Xaddad, S.Malmborg va G.H.Vindxemning “O'zbekistonda issiq muhitda ish va iqlimga termoregulyatsiya javoblari”. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2303821/>)